

**К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ**

**ON THE ISSUE OF THE SPECIFICS OF THE ACTIVITIES OF INTERNAL
AFFAIRS BODIES IN SPECIAL CONDITIONS**

МЕЛЬНИЧУК ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ,

*кандидат военных наук,
Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних
дел Российской Федерации.*

ХАРЛАМОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ,

*полковник полиции,
Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних
дел Российской Федерации.*

MELNICHUK VIKTOR ALEKSEEVICH,

*Candidate of Military Sciences,
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.*

KHARLAMOV ALEXANDER YURYEVICH,

*Police Colonel,
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.*

В данной статье рассматривается универсальное понятие «особые условия», выделяются признаки, характеризующие данное понятие. Представляются виды чрезвычайных происшествий, событий и явлений, создающих особые условия в деятельности органов внутренних дел МВД России и подразделений войск национальной гвардии Российской Федерации. Был произведен анализ роли органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности в особых условиях, а также дана оценка эффективности их действий в этих условиях. Сделаны выводы по рассмотренным проблемным вопросам и предложены пути их разрешения.

This article examines the universal concept of "special conditions", highlights the features that characterize this concept. The types of emergencies, events and phenomena that create special conditions in the activities of the internal affairs bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia and units of the National Guard of the Russian Federation are presented. The analysis of the role of internal affairs bodies in ensuring public safety in special conditions is carried out, as well as an assessment of the effectiveness of their actions in these conditions is given. Conclusions are drawn on the considered problematic issues and ways to resolve them are proposed.

Ключевые слова: *особые условия, чрезвычайная обстановка, чрезвычайные ситуации, чрезвычайные обстоятельства, контртеррористическая операция, чрезвычайное положение, военное положение.*

Key words: *Special conditions, emergency situation, emergency situations, emergency circumstances, counter-terrorism operation, state of emergency, martial law.*

Введение.
Органы внутренних дел являются ключевым элементом системы обеспечения правопорядка и безопасности в обществе [1; 2]. В определенных ситуациях, когда возникают особые условия, такие как чрезвычайные ситуации, чрезвычайные обстоятельства, введение особых правовых режимов, эффективность работы правоохранительных органов становится особенно важной. В данной работе рассмотрим особенности и аспекты деятельности органов внутренних дел в условиях повышенной сложности, анализируя их роль в обеспечении общественной безопасности и соблюдении законности.

При несении службы сотрудники органов внутренних дел нередко сталкиваются с различными условиями и обстоятельствами, которые затрудняют выполнение служебно-оперативных задач. В том числе к ним относится несение службы в особых условиях. «Особые условия» в контексте деятельности органов внутренних дел представляют собой среду с повышенной опасностью, обусловленную явлениями, происходящими в природной среде, а также ситуациями, возникающими при катастрофах техногенного характера.

В случае возникновения таких ситуаций руководители органов государственного управления, также руководство органов внутренних дел обязаны предпринимать весь комплекс специальных правовых, организационных и тактических мер. При этом должен быть задействован весь имеющийся потенциал, в целях обеспечения защиты интересов личности, общества и государства [3; 4].

Результаты исследования.

Для понимания термина «особые условия» дадим ему краткую характеристику и выделим при этом некоторые его особенности:

Во-первых, понятие «особые условия» находится в тесной взаимосвязи со стремительно развивающимися событиями, влияющими на состояние окружающей среды, несут повышенный риск и, как правило, приводящие к непредсказуемым негативным последствиям;

Во-вторых, такие условия происходят в результате возникновения природных катаклизмов, явлений (наводнения, пожары, землетрясения, цунами и т.д.) или событиями, связанными с катастрофами (авариями) техногенного характера, а также социальными факторами;

В-третьих, меры по локализации, недопущению дестабилизации обстановки должны носить предупредительный характер, ликвидация и нейтрализация последствий произошедших ситуаций должна быть организована в тесном взаимодействии с органами государственной власти, подразделениями министерства по чрезвычайным ситуациям и другими силовыми структурами. Все это требует от руководителей органов внутренних дел решительных действий по реализации специальных правовых, организационных и других мер, а также обеспечения проводимых мероприятий всеми необходимыми ресурсами.

Изучение термина «особые условия» подчеркивает наличие объективной основы для их систематизации и классификации.

При определении смысла термина «особые условия» важно учитывать, что понятия «чрезвычайная ситуация», «чрезвычайные обстоятельства» и «особые условия» не отражают только чрезвычайное положение и особенности внешней среды, но и деятельность органов внутренних дел и формирований войск национальной гвардии, их готовностью к действиям [5; 6] в районах возникновения этих обстоятельств, кроме того учитываются как объективные, так и субъективные факторы, что в совокупности дает целостное представление о концепции.

«Особые условия» в сфере деятельности органов внутренних дел МВД России и подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии формируются в результате чрезвычайных ситуаций и обстоятельств. Эти условия охватывают функционирование в чрезвычайных ситуациях при ликвидации последствий природных, биологических, социаль-

ных или техногенных чрезвычайных ситуаций. Они также включают в себя решение задач в случаях осложнения криминогенной обстановки в стране или отдельных ее регионах, обострения общественно-политической ситуации. Кроме того, при введении режима военного положения, режима контртеррористической операции, режима чрезвычайного положения деятельность органов внутренних дел заключается в организации и проведении мероприятий и ограничительных мер в рамках этих режимов. В задачи органов внутренних дел Российской Федерации также входит обеспечение мобилизационной готовности в условиях угрозы агрессии и в военное время.

Эти условия представляют реальную угрозу для безопасности личности [7], общества и государства, значительно нарушая при этом обычный ход жизни граждан, активность населения, существенно влияя на функционирование органов государственной власти и управления, учреждений, организаций, предприятий, в том числе органов и подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации.

При возникновении условий, требующих применения чрезвычайных мер и проведения мероприятий по стабилизации обстановки, со стороны государственных органов власти [8; 9] с привлечением правоохранительных органов, проводится комплекс мероприятий по предотвращению, подавлению, ликвидации последствий, минимизации ущерба, созданию специальных систем управления, органов оперативного управления, а также группировки сил и средств в целях восстановления общественного порядка, обеспечения защиты конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета государства.

Заключение.

Таким образом, «особые условия», в которых правоохранительные органы выполняют оперативно-служебные задачи, представляют собой вызовы, требующие гибкости в принятии управленческих решений, профессионализма и эффективности в действиях органов внутренних дел и частей (подразделений) войск национальной гвардии Российской Федерации.

В ходе нашего анализа мы выявили, что успешное функционирование этих органов в критических ситуациях напрямую зависит от их профессиональной подготовки и способности адаптироваться к изменению оперативной обстановки, обеспечивая при этом безопасность и соблюдение законности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мельничук В.А. Системный подход при организации образовательной деятельности в ходе подготовки военных специалистов в военных образовательных организациях высшего образования войск национальной гвардии Российской Федерации / В.А. Мельничук, Д.А. Дмитриев // Актуальные проблемы защиты и безопасности: Труды XXV Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 04-07 апреля 2022 года. Т. 4. СПб.: Российская академия ракетных и артиллерийских наук, 2022. С. 232-236.
2. Мельничук В.А. Организация подготовки резервных формирований войск национальной гвардии для действий в районах проведения военной специальной операции / В.А. Мельничук, Д.А. Дмитриев // Актуальные проблемы защиты и безопасности: Труды XXV Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 04-07 апреля 2022 года. Т. 4. СПб.: Российская академия ракетных и артиллерийских наук, 2022. С. 224-232.
3. Мельничук В.А. К вопросу об эффективности подготовки курсантов с использованием весовых макетов и ситуационных полигонов, на занятиях по тактико-специальной подготовке / В.А. Мельничук, А.Н. Смуглов // Вестник Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии. 2023. № 2(23). С. 140-146.
4. Мельничук В.А. Методика работы должностных лиц по организации обучения сержантов на курсах дополнительной подготовки на основе учебно-методических задач (модулей) / В.А. Мель-

ничук, М.Л. Бегунов // Актуальные проблемы защиты и безопасности: труды XXVI Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 03–06 апреля 2023 года. Т. 4. СПб.: Научно-производственное объединение специальных материалов, 2023.

5. Невмovenко А.А., Устинов А.А. Роль тактико-специальной подготовки сотрудников ОВД в формировании их профессиональной направленности // Проблемы правоохранительной деятельности. 2014. №4. С. 45-48.

6. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2005 г. № 335 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102084851>.

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «Об утверждении Положения о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». URL: <https://base.garant.ru/70617182/5da741911cf9399494368b18de80f8e8>.

8. Указ Президента Российской Федерации от 8 мая 1993 г. № 643 «О гражданской обороне». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/3529>.

9. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/7352>.

© Мельничук В.А., Харламов А.Ю., 2024.